

JEZERO PALIĆ – BLAGOSLOV ILI KLETVA ZA GRAD SUBOTICU

LAKE PALIĆ – A BLESSING OR A CURSE FOR THE CITY OF SUBOTICA

IZVOD

Ujedan od izazova sa kojima se Grad Subotica konstantno suočava je održavanje odgovarajuće količine i kvaliteta vode jezera Palić, kao i konflikti koji nastaju zbog raznovrsnih interesa korisnika jezera. Najnoviji korak na putu ka iznalaženju najboljeg tehno - ekonomskog rešenja za dostizanje i održavanje dobrog statusa vode jezera Palić je izrada dokumenta za ocenu stanja jezera i studije izvodljivosti. Naziv dokumenta je "Zaštita kvaliteta vode jezera Palić", a u njemu se, na osnovu napred navedenih dokumenata, daje kratak prikaz glavnih elemenata sa posebnim akcentom na preporučene aktivnosti radi postizanja boljeg kvaliteta vode i održivosti jezera Palić.

Ključne reči: nutrijenti, fosfor, dobar status vode, društveni konflikti.

ABSTRACT

One of the challenges that the City of Subotica constantly faces is maintaining the appropriate quantity and quality of water in Lake Palić, as well as the conflicts that arise between the various interests of lake users. The latest step on the way to finding the best techno-economic solution for achieving and maintaining a good water status of Lake Palić was the preparation of a state assessment document and a feasibility study. The title of the resulting paper is "Protection of the water quality of Lake Palić". Based on the above-mentioned documents the paper provides a brief overview of the main elements with special emphasis on recommended activities to achieve better water quality and sustainability of Lake Palić.

Key words: nutrients, phosphorus, good water status, social conflicts.

1. UVOD

Jezero Palić se nalazi na severnom delu Severnobačkog okruga, neposredno pored Grada Subotice. Jezero je plitko, zauzima 560 ha površine, a zapremina mu je 10 miliona m³. U XVIII veku je jezero bilo natrijumkarbonatno - hidrokarbonatno slatinastog karaktera i bilo je neprotopčno. Uglavnom je predstavljalo retenziju atmosferskih voda sa površine sopstvenog sliva i delom podpovršinskih doticaja podzemnih voda. Glavni tok slivne površine jezera je, u vidu otvorenog vodotoka, prolazio kroz grad iz pravca severozapada ka jugoistoku. Vodotok je grad delio na dva dela, istočni i zapadni deo.

Danas je ovo vodno telo, kao rezultat uticaja urbanističkog i industrijskog razvoja, u potpunosti izmenjeno. Jezero je poprimilo protočan karakter i pretvorilo se u sulfatno-hloridno jezero. Otvoreni tok je zamenjen zidanim kanalima i od kraja 19. do prve polovine 20. veka zacevljen u delu urbane zone grada. Bitna promena u vodnom bilansu jezera jeste da se, pored svih ranijih doticaja, danas u jezero ulivaju i prečišćene otpadne vode naselja Subotica i Palić.

Ukupna godišnja ispuštena količina voda sa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) se, u godinama sa prosečnim količinama padavina, poklapa sa zapreminom jezera od 10 miliona m³, dok se u godinama sa nadprosečnim količinama padavina u jezero ispušta opterećenje i do 40% veće od zapremine jezera.

Slika 1. Trenutno stanje hidrosistema Palić

1. Kelebijsko jezero, 2. Kelebijski kanal, 3. Radanovački kanal, 4. Šandorska bara,
 5. Paličko jezero, 6. Odušni kanal, 7. Kanal Tapša, 8. Krvavo jezero, 9. Kanal Bega, 10. Kanal Palić-Ludoš,
 11. Lopudski kanal, 12. Kanla vinski podrum, 13. Kanal Džomba, 14. Ludoško jezero, 15. Kereš,
 16. Ribnjak „Kapitanski rit“, 18. Kanal Tisa- Palić, 19. Ribnjak Velebit
 (Preuzeto 28.8.2024. sa: <http://gis.vodevojvodine.com/visios/vodeVojvodineEksterna>)

Slika 2. Prikaz sektora jezera

(Izvor: RS. APV. Pokrajinski Zavod za zaštitu prirode (2011), Park prirode "Palić" Predlog za stavljanje pod zaštitu kao zaštićenog područja III kategorije, Studija zaštite, Novi Sad 2011)

Jezero Palić je podeljeno na četiri sektora koji nose oznake od I – IV. Sektor I je zemljanim branama podeljen na 4 kasete. Prve dve kasete služe za prijem i transport prečišćene otpadne vode iz sektora I ka sektoru II, dok druge dve kasete predstavljaju retenziju istaloženog materijala iz prošlosti.

Društvena zajednica, u cilju očuvanja kvaliteta jezera od nastalih promena u proteklih 250 godina, konstantno ulaže napore i značajna finansijska sredstva u iznalaženju najprihvatljivijih tehnoloških - ekonomskih rešenja, koje sprovodi do mere namenjenih odnosno raspoloživih sredstava. Najskoriji takav napor je u vidu ocene stanja i izrade studije izvodljivosti uložen 2021. godine pod nazivom "Zaštita kvaliteta vode jezera Palić" od strane VTK Innosystem. Finansiranje izrade studije je bilo obezbeđeno preko Zelenog Centra Zapadni-Balkan od strane Ministarstva inovacije i tehnologije Republike Mađarske.

2.GLAVNI ELEMENTI OCENE STANJA I STUDIJE IZVODLJIVOSTI

Studija ocene stanja opisuje karakteristike slivnog područja jezera Palić, analizira značajnije promene usled ljudskih aktivnosti i klimatskih promena na slivnom području u proteklih 200-250 godina, odnosno daje ocenu stanja jezera i sagledava tok nutrijenata. Unutar studije je posebno interesantno poglavlje namenjeno društvenim konfliktima vezanim za vodoprivredu jezera.

Ocena stanja je vršena u uskoj saradnji sa predstavnicima Grada Subotice, adekvatnim stručnjacima lokalne samouprave i državnih organa, preduzećima zaduženim za upravljanje i održavanje jezera i civilnim organizacijama. Autori ocene stanja su sakupili i sagledali sve raspoložive relevantne podatke i radove vezane za jezero Palić i njegov sliv. Pored toga autori su analizirali i stručni pristup srpskih republičkih vodoprivrednih organizacija prema jezeru. U spisku literature ocene stanja je navedeno 84 naslova, od kojih najstarija literatura potiče još iz 1973. godine, a najnovija iz 2021. godine.

Posebno su naglašeni višegodišnji podaci odeljenja za fizička i hemijska ispitivanja centra za higijenu i humanu ekologiju republičkog Zavoda za javno zdravlje Subotica. Podaci su osnovani na mesečnim rezultatima ispitivanja hemijskog i biološkog kvaliteta vode, na kvartalnim analizama kvaliteta istaloženog materijala u jezeru, odnosno na kvalitetu i količini vode koja stiže i ispušta se iz PPOV u jezero.

Autori ocene stanja su, pored brojnih vrednih studija, a zbog praćenja metodologije izrade ocene stanja i studije, za odlučujući dokument smatrali Plan upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije. Za vreme izrade ocene stanja je predmetni dokument

naručen od strane Republičke direkcije za vode bio tek u fazi izrade.

Usvojeno je da osnov za izradu studije izvodljivosti bude metodologija EU direktive 2000/60. Ova odluka je doneta u skladu sa srpskim zainteresovanim učesnicima i stručnjacima.

Pored dobijenih podataka je uz izradu plitkih bušotina vršeno i prikupljanje podataka o podzemnim vodama. Analize uzetih uzoraka podzemnih voda su vršile akreditovane laboratorije u Mađarskoj.

Na osnovu navedenih podataka je izvršena procena opterećenja jezera, utvrđen je uticaj opterećenja i data je ocena stanja.

Glavne konstatacije ocene stanja su bile sledeće:

- Iz hidromorfološkog gledišta je nekadašnje prirodno jezero, usled ljudskih aktivnosti iz prošlosti, pretvoreno u jezero, koje je zakonski okarakterisano kao značajno izmenjeno vodno telo.
- Ekološki status jezera je prvenstveno zbog prevelikog opterećenja nutrijentima, ocenjen kao "loš". Analizom promene sadržaja azota, odnosno prisutnosti heterocističnih cijanobakterija koje vezuju azot, zaključeno je da se u jezeru odigrava naknadno prečišćavanje putem amonifikacije, nitrifikacije i denitrifikacije. Azot koji se odstranjuje na PPOV se u jezeru vezuje iz vazduha pomoću cijanobakterija azotofiksatora. Ovim zapažanjem je zaključeno da se jezero Palić može dobro iskoristiti za odstranjivanje azota odnosno može se smanjiti stepen uklanjanja azota na PPOV. Prema tome, pošto P predstavlja ograničavajući elemenat u jezeru, na PPOV veći akcenat treba staviti na uklanjanje P iz vode. Procenjeno opterećenje jezera fosforom se u zavisnosti od izvora kreće prema sledećem:
 - preko PPOV 12 t/god.,
 - difuzno opterećenje 24-26 t/god.,
 - unutrašnje opterećenje 35 t/god.
 U pojedinačnim slučajevima gore navedeno opterećenje, umesto poželjnog od 100 mg/l za vodu za kupanje, dovodi do vrednosti koncentracije hlorofila i do 1200 mg/l.
- Sadržaj nutrijenata, prvenstveno fosfora, u materijalu istaloženom na dnu jezera, je u odnosu na period od zadnje sanacije jezera (1972 – 1978 g.) do danas, toliko povećan da mere za smanjenje spoljašnjeg opterećenja nisu dovoljne za poboljšanje statusa kvaliteta vode jezera.
- Učestalo cvetanje algi u IV sektoru se u značajnoj meri može pripisati unutrašnjem i difuznom opterećenju jezera.
- Status značajno izmenjenog vodnog tela će zbog učinjenih hidroloških promena ostati dugotrajno.
- Iznete konstatacije i procenjeni današnji status jezera dovodi do zaključka da dostizanje dobrog stanja jezera znači dostizanje dobrog ekološkog potencijala prema okvirnoj Direktivi EU o vodama.

Slika 3. Cvetanje vode: modroz zelene alge na površini jezera

(Izvor: RS. APV. Pokrajnski Zavod za zaštitu prirode (2011), Park prirode "Palić"
Predlog za stavljanje pod zaštitu kao zaštićenog područja III kategorije,
Studija zaštite, Novi Sad 2011)

- Ciljani kvalitet vode za dostizanje dobrog ekološkog stanja se može usvojiti na osnovu korišćenja vode. Usaglašavanjem predstavnika društvene zajednice usvojeno je da funkcija jezera bude sledeća:
 - IV sektor - pogodan za kupanje;
 - I, II i III sektor - definisani prioritet je zaštita prirode sa obezbeđivanjem kvaliteta vode za navodnjavanje.

3. MERE ZA POSTIZANJE DOBROG EKOLOŠKOG POTENCIJALA

Ocena stanja je bio preduslov za određivanje osnovnih mera neophodnih za postizanje dobrog ekološkog potencijala. Ove mere su opisane u okviru Studije izvodljivosti.

Smanjenje spoljnih opterećenja koja potiču iz:

- mehanički prečišćenih, razblaženih otpadnih voda prilikom intenzivnih kišnih događaja,
- prečišćenih otpadnih voda,
- difuznih opterećenja,
- ostalih tačkastih opterećenja (npr. nelegalnih puštanja otpadnih voda).

Smanjenje unutrašnjih opterećenja koje nastaju kao posledica:

- rastvaranja iz istaloženog materijala u jezeru i
- procesa eutrofizacije.

Studija u cilju sačuvanja ciljanog statusa predlaže i sledeće dopunske mere:

- regulisanje vodostaja uzimajući u obzir ekološke aspekte,
- regulisanje ribolova i
- rekultivacija gradske deponije otpada.

Kombinacijom prethodno navedenih mera je u okviru studije razrađeno 12 varijantnih rešenja i data je procena vrednosti troškova pojedinih varijanti u rasponu od 43,7 do 414,3 miliona €. Nakon suženja na tri realne moguće varijante izbrana je varijanta 4.

Procenjena vrednosti radova za sprovođenje mera iz varijante 4 iznosi 45,7 miliona €.

4. DRUŠTVENI KONFLIKTI

Poglavlje sa nazivom društveni konflikti vezani za vodoprivredu jezera sagledava konflikte u prošlosti kao i očekivane promene konflikata u slučaju sprovođenja predloženih mera.

U slučaju jezera Palić osnovni konflikt je pogoršanje kvaliteta vode. Ova činjenica, kao pokretač snage, hrani konflikt između zainteresovanih strana kao što su lokalne samouprave, državni organi, održavaoci sistema vezanih za jezero, lokalni stanovnici, turisti, turistički privrednici, ljubitelji vodenih sportova, vlasnici lokalnih nekretnina i poljoprivrednih

Slika 4. Karta odnosa između korisnika jezera Palić (Vinkó, et al., 2012)

zemljišta, lovci, ribolovci i nadležne ustanove za zaštitu prirode i životne sredine.

Nesprovođenje mera dovodi do daljeg opadanja funkcionalne vrednosti jezera. U tom slučaju je za očekivati da se konflikti između zainteresovani strana dalje ojačavaju.

U slučaju sprovođenja predloženih mera nastali bi novi konflikti, a ti konflikti bi nastali usled intervencija kao što su: odstranjivanje istaloženog materijala iz jezera na nove prostore, obezbeđivanje vode, razvoj PPOV, sakupljanje, odvođenje i tretman atmosferskih voda, promena načina poljoprivređivanja u okolnoj zaštitnoj zoni, formiranje retenzija, ograničavanje ribolova, rekultivacija smetlišta i sprovođenje zakonskih regulativa.

4. PRIKAZ GLAVNIH ELEMENATA ODABRANE VARIJANTE

4.1. Mere za smanjenje spoljnih opterećenja

Jedna od mera za smanjenje spoljnih opterećenja je tehnološki razvoj PPOV. Paralelno sa izradom studije na PPOV se vršila izgradnja uređaja za povećanje stepena defosforizacije primenom sistema mikrofiltera. Uređaj kapaciteta koji se podudara sa srednjom godišnjom ispuštenom količinom prečišćenih voda, je od tada izgrađen i pušten u rad. Prosečan sadržaj ukupnog P u ispuštenoj vodi sa vrednosti od 1 mg/l je tim uređajem smanjen na vrednosti od 0,4 mg/l.

Slika 5. Prikaz jedne, moguće planirane lokacije retenzije zapremine 78.000 m³ na mestu kaseti 3 i 4 u sektoru I (Izvor :Zavod za vodoprivredu doo Subotica, Analiza varijantnih rešenja viškova vode na lokaciji UPOV Subotica, 2020)

Druga mera je izgradnja retenzije. U periodu jakih kišnih perioda doticaj iz opšteg sistema kanaliziranja prevazilazi kapacitet PPOV i ugrožava tehnološki proces odnosno kvalitet ispuštenih voda. Osnovni cilj formiranja retenzije jeste da se tehnološki proces defosforizacije na PPOV ne ugrozi. Nakon prolaska poplavnog talasa bi se retenzirana voda postepeno usmeravala ka PPOV sa ciljem održavanja efikasne defosforizacije. Drugi značajan cilj formiranja retenzije se ogledava u uticaju na sistem kanalizacione mreže. Naime, adekvatnom veličinom retenzije bi se uticaji na odvodnjavanje iz javne kanalizacione mreže pri jakim kišnim događajima u velikoj meri mogli smanjiti, a ujedno bi se smanjila i učestalost uspora sa posledicama nastanka tzv. urbanih poplava u gradu.

Tehnološki razvoj linije mulja, prvenstveno dehidracije, je treća neophodna mera u cilju poboljšanja odvoda nastalih viškova mulja u svim realnim uslovima upravljanja radom PPOV. Trenutno ovaj navedeni uslov nije u potpunosti obezbeđen, pa je pritom potrebno usavršavanje tehnološke opreme za dehidraciju.

4.2 Ograničenje snabdevanja IV sektora vodom

Glavni cilj ove mere je da se u IV sektor upušta količina vode isključivo neophodna za održavanje ravnoteže vodnog bilansa. Procenjuje se da se ova količina u slučajevima godina sa ostvarenim prosečnim padavinama kreće između 2-2,3 miliona m³/god u odnosu na trenutnu količinu od 10 do 14

miliona m³/god. Ovim bi se u pogledu smanjenja P, čije je opterećenje upuštanjem prečišćenih voda u IV sektor trenutno 5,2 t/god, dovelo do smanjivanja opterećenja P na oko 1 t/god. Predmetna mera je bitna, pošto se difuzno opterećenje preko vazduha može jedino smanjiti, npr. promenom kulture i načina obrade okolnog zemljišta, odnosno drugim različitim merama, a ne i sprečiti.

4.3 Rasterećivanje sektora IV

Prečišćena otpadna voda u kasetu 1, sektora I može dospeti na dve lokacije. Prva od lokacija ispuštanja prečišćenih otpadnih voda je nakon naknadnih taložnika, a druga je nakon dodatne linije tercijalnog prečišćavanja sa mikrofilterima. U cilju rasterećivanja IV sektora upravljanje prečišćenim vodama treba obezbediti:

1. Izgradnjom i rekonstrukcijom crpne stanice (CS), odušnog kanala i potisnog voda koji bi omogućili zaobilazanje sektora III i IV. Ova mera bi doprinela i poboljšanju bilansa vode jezera Ludaš.
2. Izgradnjom CS i potisnog voda za napajanje IV sektora isključivo vodom nakon tercijalnog prečišćavanja. Dužina predviđenog tranzitnog voda bi bila 4,5 km i prečnika oko 1000 mm.
3. Izgradnjom sistema odvoda prečišćenih voda iz sektora III bez primene tercijalnog prečišćavanja ka postojećem kanalu Tisa - Palić. Elementi ovog rešenja su CS i potisni vod od 3,3 km uz smanjenje troškova PPOV.

Slika 6. Rasterećivanje IV sektora

1. Odušni kanal i CS, 2. CS i potisni vod za napajanje IV sektora, 3. Odvod viškova vode u kanal Tisa-Palić, 4. Retenzija u sektoru I (Izvor: Vtk Innosystem víz, természet és környezetvédelem kft (2021) Poboljšanje kvaliteta vode Palićkog jezera, Izvod iz studije izvodljivosti)

Kanal Tisa – Palić je izgrađeni deo planiranog kanalskog sistema Tisa – Palić – vodotok Čik odnosno Krivaja. Prvenstvena funkcija ovog kanalskog sistema je navodnjavanje poljoprivrednih zemljišta dok su ostale funkcije obezbeđivanje vode za jezero Palić i za bezvodne vodotoke Čik i Krivaja. Odvodom prečišćene vode u ovaj kanal bi se obezbedila dodatna količina vode za kanalski sistem.

Neophodnim se smatra napomenuti, da bi nakon sanacije jezera i izgradnje retenzije sektor II i III dobili vodu kvaliteta koji bi mogli zadovoljiti zahteve za zalivanje. Stručnim upravljanjem radom PPOV bi sektori II i III u većini dela godine dobili vodu poboljšanog kvaliteta, odnosno vodu koja je prošla i kroz tercijalnu fazu prečišćavanja.

4.5. Mere za sprečavanje difuznog opterećenja

Difuzno opterećenje jezera ima dva značajna izvora. Prvi je intenzivna obrada njiva sa primenom veštačkih đubriva i hemijskih tretmana odnosno tačkaste emisije voda u jezero iz okolnih objekata stanovništva i privrednika. Drugi je opterećenje sa udaljenih lokacija putem vetra. Čvrste čestice za koje su vezani različiti materijali upadaju u jezero i povećavaju difuzno opterećenje.

U cilju održivosti dobrog statusa jezera neophodne mere za smanjenje difuznog opterećenja su:

1. Ukidanje tačkastih emisija;
2. Prelazak sa intenzivnog načina obrade okolnih njiva na livadsko korišćenje u širini od 200 do 300 m. Prema literaturnim iskustvima se ovom merom difuzno opterećenje može smanjiti čak i do 80%;
3. Opterećenje koje potiče iz vazduha se može smanjiti formiranjem šumskog pojasa.

4.6. Mere u cilju smanjenja unutrašnjeg opterećenja - sanacija jezera

U cilju smanjenja unutrašnjeg opterećenja potrebno je odstraniti istaloženi materijal sa visokim sadržajem P. U varijantnim rešenjima jedna promenljiva je bila način odstranjivanja istaloženog materijala. Predložene su opcije primenom suvog postupka ili sa plovnim bagerima. Varijante sa primenom postupka odstranjivanja istaloženog materijala sa plovnim bagerima su naknadno odbačene zbog značajnih troškova i neodgovarajuće efikasnosti hemijskog tretiranja gornjeg sloja jezera.

Količina istaloženih materijala je, na osnovu istraživanja iz prošlosti, procenjena u opsegu od 1,9 do 2,6 miliona m³.

Prilikom zadnje sanacija pre 44 g. istaloženi materijal je odložen na obalu jezera. Takav vid odlaganja ne predstavlja prihvatljivo rešenje zbog rizika ponovnog vraćanja nutrijenata u jezero putem ispiranja. Analize izvršene na istaloženom materijalu pokazuju da je

materijal iz IV sektora primenljiv u poljoprivredne svrhe, dok je materijal iz II i III sektora pogodan za rekultivaciju smetlišta, koji se nalazi neposredno pored jezera.

Studija se nije bavila izmuljivanjem sektora I. Istaloženi materijal iz dve kasete ovog sektora je u toku 2000 g. prebačen u druge dve kasete. Prve dve kasete su spojene i danas služe za prijem prečišćenih voda.

5. FINANSIJSKA I EKONOMSKA ANALIZA IZABRANE VARIJANTE

Za izabranu varijantu je izvršena detaljna finansijska i ekonomska analiza. U okviru finansijske analize korišćene su sledeće metodologije i u obzir su uzete sledeće pretpostavke:

- Finansijska i ekonomska analiza korist/trošak oslanja se na metodologiju investicione razlike, odnosno na upoređivanju stanja „sa investicijom“ i „bez investicije“.
- Uzimajući u obzir relativne promene cena, prilikom analize su korišćene fiksne cene.
- Analizirani period je usvojen na 30 godina.
- Za početnu godinu referentnog perioda (koja je ujedno i godina fiksiranih cena) uzeta je prva godina investicije. Za predmetni projekat je početna godina 2022.
- Primenjena finansijska diskontna stopa je 4%, a ekonomska diskontna stopa je 5%.
- Analiza je rađena sa neto cenama, bez uračunatog PDV-a.
- Investicione troškove su činili elementi razvoja PPOV, upotreba prečišćene vode i izmuljivanje jezera.

Ukupna vrednost investicije je procenjena na 45,7 miliona evra, od kojih bi za razvoj PPOV bilo potrebno 0,49 miliona € (1,07%), za troškove upravljanja vodama 4.64 miliona € (10,16%), dok bi za troškove izmuljivanja korita jezera bilo potrebno oko 40,57 miliona € (88,78%).

Za realizaciju projekta bi, prema preliminarnoj proceni, bilo potrebno 5 godina. Vremenski period potreban za izmuljivanje korita je oko 5 godina, dok bi se ostali elementi projekta mogli realizovati za 2. godine.

Operativni troškovi sadrže troškove električne energije crpne stanice, troškove radne snage i troškove održavanja potisnog voda. Relativna promena u cenama je računata samo kod troškova radne snage.

Amortizacija je računata samo za investicione elemente PPOV i upravljanja vodama. Amortizacioni vek hidromašinske opreme je usvojen na 10 godina.

Pretpostavljeno je da bi se operativni troškovi rada PPOV pokrivali iz prihoda od naknada za prečišćavanje otpadnih voda.

Ukupni operativni troškovi za analizirani period su se kretali u opsegu od 88,7 do 93,0 hiljada €/god.

Predloženo tehničko rešenje daje mogućnost korišćenja prečišćenih otpadnih voda za navodnjavanje. Analizom uslova i realnih potreba, studija pretpostavlja da se od naknada za korišćenje prečišćenih voda za navodnjavanje može postići godišnji prihod od približno 100 hiljada €. Analiza ove vrste prihoda pretpostavlja da vegetacioni period traje 5 meseci, odnosno da se navodnjava prosečno 6 dana u mesecu.

Određena je, u okviru finansijske isplativosti, finansijska neto sadašnja vrednost (FNPV/C) u iznosu od -40,3 hiljada €, i finansijska stopa prinosa (FRR/C) od -10,36%.

Zaključak studije jeste da projekat iz finansijskog aspekta nije isplativ, prvenstveno zato što se za najveći investicioni trošak izmulljivanja jezera ne vezuje prihod.

Analiza korist/trošak proverava da li je realizacija projekta isplativa iz društvenog aspekta. U interesu prikaza isplativosti iz društvenog aspekta, pored vrednosti finansijskih troškova i prihoda projekta, analiza uzima u obzir i sve društveno značajne elemente troškova/šteta odnosno prihoda koji nisu razmatrani u okviru finansijske analize.

Osnov za ekonomsku analizu su bili finansijski i investicioni troškovi. Finansijski troškovi su korigovani sa elementima fiskalne korekcije, prelaska sa tržišne na obračunsku cenu i eksternih uticaja.

Kvantitativne ekonomske koristi su se zasnivale na budućim pretpostavkama. S obzirom da se o eventualnim namerama korisnika jezera, odnosno poljoprivrednih proizvođača u vezi navodnjavanja nisu izvršena čak ni anketna ispitivanja, stepen prognostičke nesigurnosti je visok.

Jedan od glavnih ciljeva projekta jeste da se Paličko jezero ponovo može koristiti za rekreaciju i sportske aktivnosti. Jezero i njegova okolina su u prošlosti bili omiljena mesta za odmor, međutim usled pogoršanja kvaliteta vode, njegova funkcija za rekreaciju i sport se praktično svela na minimum. U slučaju izostanka predviđenih mera ova funkcija jezera može potpuno nestati.

Realizacijom projekta bi se jezero ponovo moglo koristiti za kupanje, odnosno za bavljenje sportovima na vodi, kao i za organizaciju sportskih manifestacija. Samim tim bi se paralelno sa srodnim uslugama moglo pospešiti i preduzetništvo.

Društvene koristi od rekreativne i sportske eksploatacije jezera se kvantitativno mogu izraziti pomoću analize „spremnosti da se plati“ (willingness-to-pay), koja pokazuje koliko su ljudi spremni da plate

kako bi ponovo koristili jezero u rekreativne i sportske svrhe. Trenutno još nije sprovedena takva analiza pa je, grubom procenom sa očekivanim dnevnim izdatkom po osobi, određena samo približna „spremnost za plaćanje“. Analizom pretpostavljenog broja korisnika jezera za rekreativne i sportske aktivnosti je godišnja dobit procenjena na oko 2,2 miliona €.

Višak poljoprivrednog prinosa usled navodnjavanja je analiziran na osnovu elemenata istraživanja Instituta za Agroekonomiju u Mađaskoj. Očekivana neto korist od navodnjavanja je procenjena na vrednost od oko 1,1 miliona € na godišnje.

U okviru kvantitativne ekonomske koristi analizirano je da se planiranim investicijama pad vrednosti nekretnina može sprečiti, odnosno da se njihova vrednost može čak i povećati. Analizom je posmatrano 500 nekretnina. Pretpostavljeno je da se paralelno sa daljim pogoršavanjem jezera, stopa gubitaka vrednosti nekretnina povećava za 3% godišnje.

Studija je sagledala i nekvantifikovane ekonomske koristi kao što su: negativni uticaji na mikroklimu u okolini jezera, doprinos navodnjavanja poljoprivrednicima da se prilagode štetnim efektima suše, poboljšanje biodiverziteta i upotreba mulja za rekultivaciju deponije smeća.

U studiji su, u cilju prikazivanja ekonomske isplativosti projekta, izračunati pokazatelji ekonomska neto sadašnja vrednost (ENPV), ekonomska stopa prinosa (ERR) i odnos korist/trošak (BCR).

Ekonomska neto sadašnja vrednost iznosi 14,4 miliona €. Ekonomska stopa prinosa je za izabranu varijantu 4 određena u vrednosti od 7,63%, a odnos korist/trošak 1,33.

Analizom osetljivosti se ispituje uticaj promena ekonomskih koristi na ekonomske pokazatelje isplativosti. Ekonomska isplativost projekta bi mogla biti ugrožena samo ako bi ukupne ekonomske koristi bile niže za 26,06% od njihove procenjene vrednosti.

6. ZAKLJUČAK

U cilju postizanja dobrog ekološkog statusa jezera Palić predložene mere u okviru odabrane i prikazane varijante 4 pokazuju potrebu za raznovrsnim i usaglašenim aktivnostima. Odabrana mera je optimalna u pogledu očekivanih efekata i procenjenih finansijskih potreba za njenu realizaciju.

Redosled sprovođenja predloženih mera, u cilju uspešnosti, od izuzetnog značaja i zahteva posebnu pažnju kako bi se izbegla neefikasnost odnosno dupliranje predviđeni aktivnosti.

Nakon dostizanja zacrtanog cilja ocekuje se, u pogledu priželjkivanog kvaliteta i upravljanja količinama, transformacija konflikata koji proizlaze iz korišćenja. Ovi konflikti se mogu povezati sa aktivnostima na intenzivnijem korišćenju jezera u rekreacione svrhe, na regulaciju korišćenja jezera, odnosno neposrednu okolinu, kao i na proces obezbeđivanja sredstava za održavanje dostignutog statusa.

Treba uvideti da između dobrog statusa vode i konflikata postoji delikatna ravnoteža. Glavni zadatak donosioca odluka jeste da se ta ravnoteža održava.

Jezero Palić za Grad Suboticu predstavlja dragoceni blagoslov, ali nažalost, zbog neizbežnih konflikata između zainteresovanih strana, ponekad i kletvu.

LITERATURA

1. Vtk Innosystem víz, természet és környezetvédelem kft (2021) a Palicsi tó vízminőségének javítása, Helyzetértékelő tanulmány;
2. Vtk Innosystem víz, természet és környezetvédelem kft (2021) Pobljšanje kvaliteta vode u OPalićkog jezera, Izvod iz studije izvodljivosti;
3. Zavod za vodoprivredu doo Subotica (2020) Analiza varijantnih rešenja viškova vode na lokacija UPOV Subotica;

